

O'QUVCHI-YOSHLARNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARINI OLDINI OLISH VA ULARNI BARTARAF ETISH

Shamuratova Feruza

Xorazim viloyati Urganch tumani 32-maktab psixologi

Ruzimova Tamara

Xorazim viloyati Urganch tuman 8-maktab psixologi

Annotasiya: Ma'lumki, yosh avlodni jismonan baquvvat, ma'naviy ruhiy jihatidan sog'lom qilib tarbiyalash, hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Kalit so'zlar: Tarbiya, ota-ona, farzand, oila, individual, muhit.

Ma'lumki, XXI-asr axborot texnologiyalari asri bo'lganligi bois, shaxslararo munosabatlar keskin jadallashib bormoqda. Internet, ommaviy axborot vositalari orqali kirib kelayotgan informasiyalar insoniyatning psixologiyasiga ta'sir etmoqda. Bu o'z navbatida ma'naviy bo'shlig'i mavjud insonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Bu esa bizning o'tish davridagi nav-nihol o'smir o'quvchi yoshlarimizni be'etibor qoldirmaydi. Shunday ekan oiladagi, mahalladagi, maktabdagi ta'lim-tarbiyaning o'rni benihoya kattadir. Umuman olganda o'quvchi-yoshlar o'rtasida qanday ijtimoiy-psixologik muammolar mavjudligini aniqlab olsak?

O'quvchi-yoshlar o'rtasida yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik muammolar:

- Tushkunlik
- Stressga tushish
- Tajavvuzkor bo'lib qolish
- O'z-o'ziga ishonchsizlik
- O'z-o'ziga yuqori baho berish
- Yakkalanib qolish
- Hayotdan sovib ketish
- Irodasizlik
- O'g'irlik, ichkilik
- chekishga ruju qo'yish
- O'z joniga suiqasd qilish
- Yot g'oyalarga berilish
- Ommaviy madaniyatga berilish
- Jinoyat qilish
- G'oyaviy bo'shliq mavjudligi

Afsuski, bu jummalarni yana ko'proq davom ettirsak bo'ladi. Bularning barchasi ota-onaning noto'g'ri tarbiyasi, oilaviy davom etadigan nizolar, ota-onaning ajrashishi, moddiy etishmovchilik, boshqalardan ajralib turadigan nuqson mavjudligi,

nosog'lom oila, noto'liq oila, atrof-muhitning, ustozining, tengdoshlarining salbiy ta'siri natijasida kelib chiqadi. Shu o'rinda ota-onaning ayrim yo'l qo'yadigan xatolarini ko'rib chiqsak: Ota-ona: “Bolamni hech kimdan kam qilmay deb, hech narsaga zoriqtirmay” deb farzandini qarindoshlarning qo'liga tashab, chet elga pul topish maqsadida ketadi, lekin bolasining tarbiyasi o'zgarayotganini, ularning ota-ona mehri to'ymayotganligini sezishmaydi. Bu bolada salbiy holatlarni keltirib chiqaradi. Yoki turmush sinovlariga bardoshlari etmay, ota-onaning ajralishi, bolalarning tirik etim qolishi, otalarning ichkilikka ruju qo'yishi va bolalarning tarbiyasiga e'tibor bermaslik. Bunday misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Nima uchun oilaga ko'p to'htalyapmiz, boisi, farzand ko'p vaqtini oilada o'tkazadi. Xalqimizda shunday naql bor: “Qush inida ko'rganini qiladi” degan. Farzandini boshqa bolasi bilan yoki tengdoshlari bilan solishtirish. Farzandlar o'rtasida o'zaro ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Ayrim hollarda kuzatamiz ota-ona farzandi bilan birgalikda turli saviyasiz, ma'nosiz, urush-o'limni targ'ib qiluvchi turk seriallarini tomosha qilib o'tirishadi. Farzand bu kinolardan to'g'ri xulosa chiqaradi deb kim kafolat bera oladi? Farzandni mehnatga o'rgatish ham tarbiya hisoblanadi. Agar bola maktabga borsa, uy ishlari bilan shug'ullansa, charchashi va dam olishi mumkin, bekorchi narsalarga bo'sh vaqti qolmaydi. Xuddi shuningdek, farzand tarbiyasiga ota-ona bilan birgalikda biz pedagog, psixologlar ham birdek mas'ulmiz. Ularning tarbiyasiga ota-ona kabi pedagog hodimlar ham ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Sinfda barcha o'quvchining oldida haqorat qilishi, tanbeh berishi, barcha o'quvchilarni bir ko'zda ko'rmasligi va hakazo. “Barchaning oldida berilgan nasixat bu kamsitilish bilan barobar” deyishadi olimlarimiz. Shuning uchun individual suhbatlashish lozimdir. O'quvchi bilan ishlashda uning o'ziga xos individual xususiyatlariga tayanish lozim. Individual yondashuvning vazifalari bola rivojlashini individual usullari, imkoniyatlari, shaxsiy faolligini oshirish, uni shaxsini betakrorligini ochib berishdan iboratdir. Muhimi bolani o'ziga xos individual xususiyatlari bilan kurashish emas, balki ularni rivojlantirish, bolani potensial imkoniyatlarini o'rganish va tarbiyaviy ishlarni individual rivojlantirish prinsipi bo'yicha qurish darkor. Bolalar bilan ishlayotganda ularni har bir toifasiga qanday millatga xosligi, dunyoqarashi, dinidan qat'iy nazar ishonch uning qiziqishlarini hisobga olib, unga ochiq ko'ngillik bilan munosabat o'rnatish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sh.Xalilova. “Ta'limda boshqaruv psixologiyasi”, Toshkent-2011.
- 2.Kamilova N.G. “Muammoli o'smir: tashxis, tadqiqot metodlari. O'quv qo'llanma. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2004.
3. G'oziev E. Psixologiya (Yosh davrlar psixologiyasi). O'quv qo'llanma-Toshkent, “O'qituvchi” 1994.

